

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

 mpacto *Científico*
Universidad del Zulia

Junio 2024
Vol. 19 N° 1

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN: 1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

Más allá de los hechos: La investigación biográfico-narrativa y la búsqueda del significado en la experiencia de vida

Claude Pérez Gerardino

Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación

 <https://orcid.org/0000-0002-1409-1375>
claudeperezg@hotmail.com

Mariana Fernández Reina

Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago

 <https://orcid.org/0000-0003-2486-8392>
mfernandezreina@gmail.com

Mairene Tobón Ospino

Universidad Industrial de Santander

 <https://orcid.org/0000-0003-0310-1432>
mairenetobon@gmail.com

Resumen

Hoy en día, la investigación biográfico-narrativa ha cobrado relevancia y popularidad en las Ciencias Humanas y Sociales donde ha logrado aplicar modos propios para organizar y darle sentido a las experiencias vividas. De allí que este estudio se propone develar la pertinencia de la investigación biográfico-narrativa para visibilizar el significado de la experiencia humana. Como metodología se utilizó la investigación cualitativa, con un diseño documental, y el análisis documental como técnica. Se consultaron teóricos representativos de la investigación biográfica-narrativa y/o sobre el relato tales como Jerome Bruner, Paul Ricoeur, Donald Polkinghorne, D. Jean Clandinin y Boris Cyrulnik, así como otros autores con aportes significantes. Como resultados relevantes tenemos que en la actualidad la investigación biográfico-narrativa se ha constituido en una perspectiva genuina para construir conocimiento en la investigación de procesos psico-sociales, de cómo las personas comprenden y resuelven sus circunstancias cotidianas a través de los modos en que vivencian y narran sus historias personales y colectivas, generando una comprensión profunda

del entramado lógico y subjetivo que configura una particular realidad o circunstancia social.

Palabras clave: Investigación biográfico-narrativa, significado del relato, significado de la experiencia vivida.

Beyond the facts: Biographical-narrative research and the search for meaning in life experience

Abstract

Today, biographical-narrative research has gained relevance and popularity in the Human and Social Sciences where it has managed to apply its own ways to organize and make sense of lived experiences. Hence, this study aims to unveil the relevance of biographical-narrative research to make visible the meaning of human experience. As a methodology, qualitative research was used, with a documentary design, and documentary analysis as a technique. Representative theorists of biographical-narrative research and/or on the narration such as Jerome Bruner, Paul Ricoeur, Donald Polkinghorne, D. Jean Clandinin and Boris Cyrulnik as well as other authors with significant contributions were consulted. As relevant results we have that at present the biographical-narrative research has become a genuine perspective to build knowledge in the investigation of psycho-social processes, of how people understand and resolve their daily circumstances through the ways in which they live and narrate their personal and collective stories, generating a deep understanding of the logical and subjective framework that it configures a particular reality or social circumstance.

Keywords: Biographical-narrative research, meaning of the narration, meaning of the lived experience.

Introducción

La narración es una de las formas de discurso más conocidas y potentes de la comunicación humana (Bruner, 2013); de hecho, es una capacidad fundamental para el desarrollo del pensamiento, el lenguaje y el aprendizaje en la persona. Narrar es relatar, contar, informar acerca de algo que tiene un sentido, un significado para quien lo narra, así como para quien lo escucha o lee (Landín y Sánchez, 2019). Siguiendo esta idea, se considera que narrar es un proceso que logra activar la reflexión en la persona, lo que le permite dar sentido a la experiencia vivida, así como develar los significados

construidos que se han generado a partir de la relación que la persona establece con su mundo.

En ese orden, Jerome Bruner precisa que “...es especialmente a través de las narraciones como construimos una versión de nosotros mismos en el mundo, y es a través de su narrativa como una cultura proporciona a sus miembros modelos de identidad y de capacidad de acción” (Bruner, 1997, p. 12). Complementan la idea Bolívar y Domingo (2019) cuando expresan que

narrar la historia de una vida es una autointerpretación de lo que somos, una puesta en escena a través de la narración. La narrativa da lugar a la historia de vida, es decir, los espacios biográficos de la experiencia humana (p.17).

De igual modo, Clandinin (2019), afirma que los seres humanos son organismos narradores que viven historias y cuentan historias sobre su vida, y consideran a la narrativa como un enfoque que conduce a estudiar la experiencia mediante el análisis de la vida de las personas a través de sus historias, argumentando que al estar basada en esta comprensión de la vida, la investigación narrativa es tanto una metodología como una forma de comprender la experiencia. Por ello, ubican a la narrativa dentro de la investigación cualitativa, “...puesto que está basada en la experiencia vivida y en las cualidades de la vida y de la educación” (Connelly y Clandinin, 1995: 16); ya que genera un marco conceptual y metodológico que facilita el análisis de aspectos fundamentales del desarrollo humano (Barrera *et al.*, 2022)

Desde este escenario, se puede afirmar entonces que la investigación narrativa aborda elementos afectivos, tales como los sentimientos, motivaciones y deseos, que comúnmente la investigación formal los deja a un lado; además, no sólo expresa circunstancias vividas, también media la experiencia y reconfigura la realidad social (Bruner, 1997); de allí que Sparker y Devís (2018) afirman que es un campo fructífero para la investigación del yo y del proceso de identidad personal y social, así como de la relación entre la identidad y la cultura. Para Connelly y Clandinin (1995) significa entonces, el disponerse a la posibilidad de vivenciar experiencias que conducen a una continua relación con el otro y los otros, mientras se identifican y develan subjetividades en colectivo.

Dentro de este panorama, Bolívar y Domingo (2019) resaltan la relevancia que ha venido adquiriendo la investigación biográfica-narrativa en estos últimos veinte años dentro de las ciencias sociales, donde los patrones metodológicos y teóricos se han consolidado enormemente, generando un espacio propio dentro de la investigación cualitativa.

Desde sus orígenes, en la Escuela de Chicago, este método cualitativo ha sido un medio para dar voz y autoridad a los grupos sociales que han sido silenciados, marginados o muy vulnerables, por la investigación convencional (Moriña, 2017). Más adelante, se logra consolidar como un modo de investigación que concibe la narración como esencia ontológica de la vida social y, a la vez, como método para adquirir conocimiento (Denzin y Lincoln, 2015) ya que posee una forma legítima de construir

conocimiento en la investigación de procesos psico-sociales que se expresa en una metodología específica.

De manera que, la investigación acerca de historias de vida y biografías, posee un enfoque y una metodología propia; y hoy en día se ha constituido en una perspectiva genuina para construir conocimientos nuevos en la investigación socio-humana.

Dentro del campo de las ciencias sociales la investigación biográfica es de una importancia especial ya que nos brinda información acerca de cómo las personas experimentan y procesan los acontecimientos de sus vidas, así mismo se logra descubrir cómo y por qué las personas asignan tal sentido y tal significado a los acontecimientos de sus vidas (Murillo, 2015). Por lo tanto, la persona al narrar sobre eventos de su vida entra en comunicación consigo mismo y con los demás que le escuchan, convirtiéndose la narrativa en un instrumento excelente para una re-proyección existencial, individual y social a partir de la reflexión sobre sus propias experiencias y vivencias, también porque logra redescubrir sus propios valores y reconocer la unicidad de su historia de vida (Annacontini y Rodríguez 2017).

Desde este escenario, nos preguntamos: ¿Cuál será la pertinencia de la investigación biográfico-narrativa para visibilizar el significado de la experiencia vivida en la persona? Y como objetivo de la investigación nos proponemos develar la pertinencia de la investigación biográfico-narrativa para visibilizar el significado de la experiencia vivida.

Referentes teóricos

Con el objeto de servir para la comprensión del fenómeno de estudio, se ha organizado la información de acuerdo a cuatro destacados representantes de la investigación biográfica narrativa como lo son Donald Polkinghorne, Jerome Bruner, Paul Ricoeur y D. Jean Clandinin, así mismo se aborda el significado del relato desde la perspectiva del destacado neuropsiquiatra Boris Cyrulnik.

Donald Polkinghorne orientador y psicoterapeuta sostiene que "los seres humanos existen en tres reinos: el reino material, el reino orgánico y el reino del significado" (Polkinghorne 1988: 183). Este último es el dominio de las ciencias humanas, y las claves para su comprensión las proporciona la narrativa, de allí que afirme que la construcción y la comprensión narrativa corresponde a la "racionalidad narrativa" que "comprende sinópticamente el significado de un todo, viéndolo como una integración dialéctica de sus partes" (p. 35), mientras que el otro tipo de racionalidad humana es la que utiliza la lógica formal y las matemáticas y domina las ciencias de los reinos material y orgánico.

Polkinghorne (1988) considera que la propia comprensión narrativa de una persona sobre su vida provoca el comportamiento expresivo de su propia historia; por lo tanto,

en su opinión, los científicos deben aprender a leer a las personas como lo harían con un texto: "Actuar es como escribir una historia, y la comprensión de la acción es como llegar a una interpretación de una historia" (p. 142). Expresa además que sería un error, tratar de explicar el comportamiento humano usando leyes generales, ya sean leyes físicas, biológicas, psicológicas o sociales, ya que "el movimiento corporal es 'causado' por el significado que se expresa" (p. 142).

Para este autor, las ciencias humanas "no producen conocimiento que conduce a la predicción y control de la experiencia humana; producen conocimiento es para profundizar y ampliar la comprensión de la existencia humana" (Polkinghorne, 1988: 159).

Agrega que la vida experiencial de las personas es el área que los métodos cualitativos, pues se ocupan de la experiencia humana vivida, por ello, uno de sus propósitos principales es describir y clarificar la experiencia tal como se vive y se constituye en la conciencia.

La experiencia humana, expresa Polkinghorne (2005) es un área difícil de estudiar, ya que es multicapa y compleja; es un flujo continuo de experiencia que no se puede detener en beneficio de los investigadores. A diferencia de los objetos de la naturaleza, las capas de experiencia no están ordenadas de forma rígida, ni sus contenidos en movimiento responden a patrones matemáticos numéricos. Por lo tanto, recalca el autor que los métodos diseñados para estudiar objetos físicos no son adecuados para el estudio de la experiencia. Son los métodos cualitativos los que toman en cuenta las características particulares de la experiencia humana y facilitan su investigación. La experiencia, recalca este autor, tiene una profundidad vertical y los métodos de recolección de datos, como los cuestionarios de respuesta corta con escalas de Likert que solo recopilan información superficial, son totalmente inadecuados para captar la riqueza y la plenitud de una experiencia (Polkinghorne, 2005).

Jerome Bruner, uno de los autores que mejor ha trabajado y profundizado en la narratividad, estableció la diferencia entre dos formas de obtener conocimiento: la paradigmática (tradicción lógico-científica) y la narrativa, esta última caracterizada por presentar la experiencia de las personas, a través de una cadena de eventos en tiempos y lugares, donde los relatos biográfico-narrativos son los recursos por excelencia de conocimiento e investigación, y considera que es posible entender la vida de tres formas:

- La vida tal como es vivida (lo que de hecho sucedió).
- La vida tal como se experimenta (las imágenes, sentimientos, deseos, pensamientos y significados conocidos por la persona dueña de la vida).
- La vida tal como es contada (narrativa) (Bruner, 2004a).

Para este autor la capacidad narrativa sirve a los humanos para organizar la experiencia, proporcionando marcos para enmarcar lo que sucede: una narración consta de una secuencia singular de sucesos, estados mentales, acontecimientos en los

que participan seres humanos como personajes o actores (Bruner, 2013). Por tanto, la narrativa no es sólo una metodología, es una forma de construir realidad, es una metodología que se asienta en una ontología (Bruner, 2004b) asimismo, considera Bruner que el objeto de la narrativa son las vicisitudes de las intenciones humanas, por cuanto le permite dar significado y comprender las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción de sus experiencias narradas (Bruner, 2004a).

Otro destacado autor es Paul Ricoeur, digno representante del enfoque hermenéutico, para quien “la vida humana se unifica narrando una historia con sentido, en la que el narrador se reconoce como personaje de su propia historia y como autor de sus propios actos” (Ricoeur, 1999: 9); en ese sentido, expresa este autor que la identificación subjetiva a la que conduce la narración no es otra que una identificación narrativa (Ricoeur, 2010). Esto significa que la narración identifica a la persona en el relato de sus actos. Sin narración no existe, entonces, una identificación posible ni del individuo ni de las comunidades. Mediante el relato, es posible responder a la pregunta por un sujeto, por un hombre, por una identidad, pero de forma narrativa (Ricoeur, 2013).

De igual forma D. Jean Clandinin (2006) considera que

las personas, por su naturaleza llevan vidas relatadas y cuentan las historias de esas vidas, así logran dar forma a su vida diaria a partir de historias de quiénes son ellos y son los demás, y cómo interpretan su pasado en términos de estas historias (p. 375)

Es decir, la narración de nuestras historias es una forma de llenar nuestro mundo de significado y buscamos a los otros para construir vida y comunidades (Clandinin y Rosiek, 2006). Al estar basada en esta comprensión de la vida, la investigación narrativa es tanto una metodología como una forma de comprender la experiencia. (Asamoah, Caine y Clandinin, 2019). También consideran que la narrativa es una forma particular de reconstruir el pasado y las intenciones para el futuro para hacer frente a las exigencias de una situación presente; para estos autores pensar narrativamente es pensar en el tiempo, el lugar y las relaciones, mientras que al contexto lo definen como un paisaje narrativo de experiencias personales de conocimiento práctico, que está compuesto por relaciones entre personas, lugares y cosas (Clandinin y Rosiek, 2007).

Siguiendo la misma idea, Boris Cyrulnik agrega que los seres humanos dan sentido a su mundo cotidiano contando historias sobre sí mismos. El contar historias va conformando su identidad, justamente mediante la actividad de relatar lo que les pasa y lo que las personas hacen con lo que les pasa. Ahora bien, dentro de ese proceso, el sujeto se constituye y se crea cuando está relatando su propia vida, se interpreta a sí mismo intentando ordenar y dar significado a la propia existencia, incluso expresa Cyrulnik “el mundo cambia a partir del instante en que se habla, y que es posible cambiar el mundo hablando” (Banrepultural, 2017); de tal forma que el relato se constituye en una poderosa arma que le pone orden a la experiencia dolorosa, a través de las palabras; de manera que cuando las adversidades, los desafíos vividos los convertimos en relato,

le damos sentido, comprendemos la herida y re-elaboramos el acontecimiento para comenzar a transformar la experiencia vivida y lograr florecimiento personal a pesar de las dificultades apremiantes presentadas en nuestras trayectorias de vida.

Por lo tanto, los relatos dan forma a la vivencia humana; por ello se considera que la narrativa es el espacio donde toma forma la existencia humana y donde se procesa y se vive como historia (Murillo, 2015). Es decir, que al narrar nuestras experiencias logramos plasmar en palabras lo vivido y sentido desde nuestro mundo emocional, para resignificar esos acontecimientos, creando un entramado reconfigurado.

En ese sentido, apunta la psicólogo Froma Walsh (2004) que tanto terapeutas como investigadores encuentran en los relatos la posibilidad de afrontar y superar adversidades, de configurar y reflejar los valores e intereses de nuestros tiempos, lo que significa asumir los diferentes roles sociales y tener éxito o fracaso, de tal forma que la narrativa se convierte en una forma de representar y reproducir dramáticamente los eventos vitales que viven las personas día a día (Domínguez y Herrera, 2013). Por tanto, la experiencia de narrar ayuda a comprender y contener las tensiones, sorpresas e incoherencias de la experiencia real. También Domínguez y Herrera (2013) les otorgan otras funciones a las narrativas, entre ellas la de establecer un propósito a las acciones, asignar un valor a las mismas para justificarlas, permitiendo el desarrollo de un sentido de eficacia y empoderamiento que fortalece la autoestima y el valor propio.

Concluyen Domínguez y Herrera (2013) expresando que, aunque los relatos surgen dentro de un proceso investigativo que persigue básicamente la comprensión de un fenómeno específico, pueden promover la posibilidad de exteriorizar, resignificar y reparar el dolor humano; podría decirse que se genera un espacio liberador y catártico característico de una intervención psicológica sin estar formalizada dentro de un contexto terapéutico-profesional, pero que surge de forma espontánea y natural.

Al narrar se abre la posibilidad de transformar relatos dominantes concebidos desde el déficit, la incapacidad y la desesperanza a relatos alternativos de esperanza, satisfacción y recuperación que representan nuevas concepciones o formas de pensar sobre el sí mismo y la realidad (Domínguez y Herrera, 2013: 638).

Siguiendo a Domínguez y Herrera (2013), estos autores les asignan cinco características a las narrativas: su primera característica es que en ellas se construyen los significados básicos para el ser humano, en tanto que el ser persona implica (re) crear y vivir en un mundo lleno de significados. Como segunda característica se tiene que las narrativas se adquieren en la relación con los otros, ya que el ser humano en su condición inherente de mantenerse en interacción permanente con los otros no puede ser autosuficiente ni estar aislado, sino que es socialmente interdependiente, por tanto, las narrativas y los significados se generen y se adquieran en relación con los demás.

La tercera característica es su carácter personal, ya que las narrativas son únicas e individuales en la medida en que contienen circunstancias, emociones, sentimientos y motivaciones particulares. La cuarta característica consiste en que las personas construyen sus identidades mediante narrativas y las cuestiones referidas al yo y a la

identidad, es decir, la comprensión de quién soy y quiénes somos según Ricoeur (2013) y como plantea Bruner (1997), no solo las personas hacen narrativas, sino que las narrativas hacen a las personas.

Y la última característica es que las narrativas desde la perspectiva constructivista constituyen una forma primordial de organizar y experimentar la temporalidad en la que se desarrolla la experiencia de vivir. A diferencia de otras perspectivas, este tipo de investigación le otorga un sentido particular a la manera en que se experimenta el tiempo en relación con los sucesos que acontecen (Domínguez y Herrera, 2013).

Metodología desarrollada

Se llevó a cabo una investigación bibliográfico-documental cualitativa cuyo objetivo fue develar la pertinencia de aplicar el método biográfico-narrativo para visibilizar el significado de la experiencia vivida en las personas; para tal efecto se utilizó la técnica análisis documental, la cual se reconoce como un procedimiento que se caracteriza por ser sistemático para indagar, recolectar, organizar, analizar e interpretar información alrededor de un tema para generar nuevo conocimiento (Martínez, Palacios y Oliva, 2023).

Para su desarrollo se consultaron materiales digitalizados como libros, artículos científicos y videos de YouTube. Se aplicaron los descriptores: el método biográfico-narrativo, el significado del relato y la experiencia vivida y cruces de los mismos, se clasificaron en tres grupos: investigación biográfico-narrativa, el relato y el significado de la experiencia vivida. Se seleccionaron todos los documentos que ofrecieron riqueza de aportes sobre los aspectos de interés con la finalidad de buscar patrones y temas a medida que se recopilan los datos y se lleva a cabo el análisis (Perryman, Popejoy, Conroy, 2020) los cuales fueron relacionados e integrados en dos temas. El procedimiento de filtrado y selección de los documentos se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Flujoograma de revisión documental

Posteriormente, se analizaron estos 22 registros potencialmente relevantes de destacados representantes de la investigación biográfica-narrativa y/o sobre el relato tales como Jerome Bruner, Paul Ricoeur, Donald Polkinghorne, D. Jean Clandinin y Boris Cyrulnik, así como otros autores con aportes significantes tales como: Antonio Bolívar, N. Denzin, Y. Lincoln, Giuseppe Annacontini, y José Rodríguez, Elsy Domínguez y J. Herrera, A. Sparker y J. Devis, Gabriel Murillo, que se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de los documentos seleccionados

Libros	Capítulos de libros	Artículos	Videos
Bolívar y Domingo (2019)	Annacontini y Rodríguez (2017)	Barrera, Pulido y Bautista (2022)	Banrepcultural (2017)
Bruner (2013)	Bruner (2004a)	Bruner (2004b)	(Contenido audiovisual sobre la postura de Cyrulnik)
Clandinin (2019)	Clandinin Y Rosiek (2007)	Clandinin (2006)	
Moriña (2017)	Connelly y Clandinin (1995)	Domínguez y Herrera (2013)	
Murillo (2015)			
Polkinghorne (1988)	Denzin y Lincoln (2015)	Landín y Trejo (2019)	
Ricoeur (1999)		Polkinghorne (2005)	
Ricoeur (2013)		Sparker y Devis (2018)	
Walsh (2004)			

Nota: Elaboración propia con base en la revisión documental

Resultados

Como resultado del proceso de análisis de los datos recogidos, emergieron tres temas: la pertinencia de aplicar la investigación biográfico-narrativa, el significado de la experiencia vivida a través del relato y la narrativa como parte de la naturaleza humana y construcción de la identidad. Las frases clave de cada categoría se recogen en las tablas 2, 3 y 4, y luego de cada una se interpretan los temas correspondientes.

Tema 1: Pertinencia de aplicar la investigación biográfico-narrativa:

Tabla 2. Categorías emergentes y frases clave para el tema 1

Categoría	Frases clave	Autor
La narrativa como método de estudio	“...la investigación narrativa es tanto una metodología...un enfoque que conduce a estudiar la experiencia mediante el análisis de la vida de las personas a través de sus historias”.	Clandinin
	“...es una la metodología que se asienta en una ontología...”	Bruner
	“...el dominio de las ciencias humanas, y las claves para su comprensión las proporciona la narrativa...”	Polkinghorne
	“...las ciencias humanas...producen conocimiento es para profundizar y ampliar la comprensión de la existencia humana”	
	“La experiencia humana...es un área difícil de estudiar, ya que es multicapa y compleja”	
	“...es un campo fructífero para la investigación del yo y del proceso de identidad personal y social, así como de la relación entre la identidad y la cultura”.	Sparker y Devís
	“...ha sido un medio para dar voz y autoridad a los grupos sociales que han sido silenciados, marginados o muy vulnerables, por la investigación convencional”.	Moriña
	“...la relevancia que ha venido adquiriendo la investigación biográfica-narrativa en estos últimos veinte años dentro de las ciencias sociales, donde los patrones metodológicos y teóricos se han consolidado enormemente, generando un espacio propio dentro de la investigación cualitativa”.	Bolívar
“...se logra consolidar como un modo de investigación que concibe la narración como esencia ontológica de la vida social y, a la vez, como método para adquirir conocimiento”.	Denzin y Lincoln	

Nota: Elaboración propia

La investigación biográfico-narrativa como método de la vertiente cualitativa, estudia los fenómenos eminentemente humanos que pertenecen a un contexto socio-cultural-histórico; en la actualidad se ha constituido en una perspectiva genuina para construir conocimientos en la investigación de procesos psico-sociales, de cómo las personas comprenden y resuelven sus circunstancias cotidianas a través de los modos en que vivencian y narran sus historias personales y colectivas.

Su objetivo es captar, comprender e interpretar las experiencias humanas que responden a una realidad subjetiva e intersubjetiva, buscando que la persona resignifique sus subjetividades; donde el individuo pasa de ser objeto de la investigación a ser sujeto protagonista de la misma.

Resulta muy pertinente aplicar el método narrativo en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, ya que según Polkinghorne (2005) proporciona las claves para lograr la comprensión de la existencia humana por su naturaleza compleja y multicapa; así las narrativas permiten conocer la realidad de vida de las personas en forma individual y en colectivo, es decir el mundo de vida de sus actores y sus contextos.

Por lo tanto, el acercamiento que la investigación narrativa logra con los fenómenos objeto de estudio, genera una comprensión profunda del entramado lógico y subjetivo que configura una particular realidad o circunstancia social.

Tema 2: El significado de la experiencia vivida a través del relato

Tabla 3. Categorías emergentes y frases clave para el tema 2

Categoría	Frases clave	Autor
Comprensión de la experiencia vivida	"...como una forma de comprender la experiencia".	Clandinin
	"...puesto que está basada en la experiencia vivida y en las cualidades de la vida"	
	"Comprensión de la experiencia vivida..."	Bruner
	"La narrativa... caracterizada por presentar la experiencia de las personas..."	
	"...comprender las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción de sus experiencias narradas".	
	"...es una forma de construir realidad".	
	"...el relato se constituye en una poderosa arma que le pone orden a la experiencia dolorosa".	Cyrulnik
	"...los seres humanos dan sentido a su mundo cotidiano contando historias sobre sí mismos.	
	"...de manera que cuando las adversidades, los desafíos vividos los convertimos en relato, le damos sentido, comprendemos la herida y re-elaboramos el acontecimiento para comenzar a transformar la experiencia vivida y lograr florecimiento personal."	
	"...la experiencia de narrar ayuda a comprender y contener las tensiones, sorpresas e incoherencias de la experiencia real".	Domínguez y Herrera
"...tanto terapeutas como investigadores encuentran en los relatos la posibilidad de afrontar y superar adversidades	Walsh	

La narrativa como vía para dar significado	“...la narración de nuestras historias es una forma de llenar nuestro mundo de significado y buscamos a los otros para construir vida y comunidades.	Clandinin
	el objeto de la narrativa son las vicisitudes de las intenciones humanas, por cuanto le permite dar significado	Bruner
	“la vida humana se unifica narrando una historia con sentido, en la que el narrador se reconoce como personaje de su propia historia y como autor de sus propios actos”	Ricoeur
	se interpreta a sí mismo intentando ordenar y dar significado a la propia existencia	Cyrulnik
	“...la propia comprensión narrativa de una persona sobre su vida provoca el comportamiento expresivo de su propia historia...”	Polkinghorne
	“...la narrativa se convierte en una forma de representar y reproducir dramáticamente los eventos vitales que viven las personas día a día”.	Domínguez y Herrera
“...pueden promover la posibilidad de exteriorizar, resignificar y reparar el dolor humano; podría decirse que se genera un espacio liberador y catártico característico de una intervención psicológica”.		
“...se construyen los significados básicos para el ser humano, en tanto que el ser persona implica (re)crear y vivir en un mundo lleno de significados”.		

Nota: elaboración propia

Como lo expresan Bolívar y Domingo (2019) el relato es un modo de comprensión y expresión de la vida, donde el narrador se reconoce como personaje de su propia historia y como autor de sus propios actos, a la vez, se convierte en co-investigador de su propia vida. A través del relato las personas experimentan y procesan los acontecimientos de sus vidas, es decir, descubren cómo y por qué ha construido un sentido y un significado a determinados eventos que le han sucedido, reflexionando sobre ello, y logrando también una mayor comprensión del mundo y de sí mismo, pudiendo incluso reconfigurar su realidad, redescubrir sus valores y reconocer la unicidad de su historia de vida.

Logran también, entrar en comunicación consigo mismo y con los demás, propiciándose la socialización y las relaciones humanas cuando se comparten los relatos propios con otros.

Por otro lado, cuando lo que se vive son adversidades, o bien situaciones traumáticas dolorosas, esas experiencias al convertirlas en relatos y contarle a otros lo que nos pasa, le damos sentido, comprendemos la herida y logramos resignificar el acontecimiento

vivido transformando la perspectiva que teníamos de la experiencia. En ese sentido, podemos ver a los relatos como una estrategia para afrontar y superar adversidades.

Tema 3: La narrativa como parte de la naturaleza humana y construcción de la identidad

Tabla 4. Categorías emergentes y frases clave para el tema 3

Categoría	Frases clave	Autor
Construcción de la identidad	“...es especialmente a través de las narraciones como construimos una versión de nosotros mismos en el mundo, y es a través de su narrativa como una cultura proporciona a sus miembros modelos de identidad y de capacidad de acción”	Clandinin
	“...la vida humana se unifica narrando una historia con sentido, en la que el narrador se reconoce como personaje de su propia historia y como autor de sus propios actos”.	Ricoeur
	“...la narración identifica a la persona en el relato de sus actos. Sin narración no existe, entonces, una identificación posible ni del individuo ni de las comunidades”.	
	“...las personas construyen sus identidades mediante narrativas y las cuestiones referidas al yo y a la identidad, es decir, la comprensión de quién soy y quiénes somos”.	Cyrulnik
“El contar historias va conformando su identidad”.		
La narrativa como parte de la naturaleza humana	“...la persona al narrar sobre eventos de su vida entra en comunicación consigo mismo y con los demás que le escuchan, convirtiéndose la narrativa en un instrumento excelente para una re-proyección existencial, individual y social a partir de la reflexión sobre sus propias experiencias y vivencias, también porque logra redescubrir sus propios valores y reconocer la unicidad de su historia de vida”.	Annacontini y Rodríguez
	“las personas, por su naturaleza llevan vidas relatadas y cuentan las historias de esas vidas, así logran dar forma a su vida diaria a partir de historias de quiénes son ellos y son los demás, y cómo interpretan su pasado en términos de estas historias”.	Clandinin
	“...los relatos dan forma a la vivencia humana; por ello se considera que la narrativa es el espacio donde toma forma la existencia humana y donde se procesa y se vive como historia”.	Murillo

“Narrar es relatar, contar, informar acerca de algo que tiene un sentido, un significado para quien lo narra, así como para quien lo escucha o lea”.	Landín y Sánchez
“...narrar la historia de una vida es una autointerpretación de lo que somos, una puesta en escena a través de la narración”.	Bolívar

Nota: Elaboración propia

Las narrativas son vías naturales a través de las cuales los seres humanos construyen sus identidades; como lo expresa Ricoeur (2013), la comprensión de quién soy y quiénes somos.

Las personas, por su naturaleza llevan vidas relatadas y cuentan las historias de sus propias vidas, hablan sobre sus propios actos, dando así sentido a su mundo cotidiano, a la vez que se va conformando su identidad. Del mismo modo, la cultura a través de la narrativa, proporciona a sus miembros modelos de identidad y capacidad de actuar. Podría decirse que la narrativa es el lugar donde la existencia humana adquiere forma y se transforma en una historia.

Las relaciones entre los temas y categorías se ilustran mediante la figura 2.

Figura 2 - Visual de temas y categorías emergentes

Nota: Elaboración propia

Conclusiones

El análisis realizado sobre los documentos revisados, permitió llegar a las siguientes conclusiones:

- Se logra analizar la pertinencia de la investigación biográfico-narrativa para visibilizar el significado de la experiencia vivida, por cuanto:
- Logra develar en la persona sentimientos, motivaciones y deseos, que comúnmente la investigación formal no lo hace; así mismo logra darles sentido a las experiencias vividas e incluso reconfigurar la realidad social (Bruner, 1997).
- Como afirman Sparker y Devís (2018) es un campo fructífero para la investigación del yo y del proceso de identidad personal y social, y también de la relación entre la identidad y la cultura.
- La narrativa, permite organizar la propia experiencia para interpretar el mundo y hacer comprensibles las propias acciones, tanto para sí mismo como para los demás. Definitivamente, la comprensión del mundo por parte de los sujetos se manifiesta en relación a los relatos a los que esos sujetos tienen acceso y que interpretan a partir de su propia experiencia.
- La investigación biográfico-narrativa se desarrolla y consolida en las Ciencias Humanas y Sociales a través de espacios donde visibiliza los modos propios como las personas vivencian, se desarrollan, aprenden, enfrentan conflictos, buscan alternativas para superar las adversidades de la vida.
- Esta forma de investigar a profundidad logra que el mismo sujeto investigado, pase a producir conocimiento de sí mismo, de otros y de la vida cotidiana, a través de procesos subjetivos, de sentido y reconfiguración de las experiencias vividas.

Referencias bibliográficas

Annacontini, G. & Rodríguez, J. (2017). Metodologías narrativas en educación. España: Ediciones de la Universidad de Barcelona. <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151398/1/9788491684282%20%28Creative%20Commons%29.pdf>.

Asamoah, A, Caine, V. & Clandinin, D. J. (2019). Exploring knowledge landscapes: A narrative inquiry of midwives' experiences of working in diverse settings in Ghana. *Journal of Nursing Education and Practice*, 9(8):36–45.

- BANREPCULTURAL. (2017). Conferencia | Boris Cyrulnik: Resiliencia y arte, los relatos del trauma [Video de YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=6CC_g157QLo
- Barrera, D., Pulido, M. & Bautista, D. (2022). La investigación narrativa en educación. *Miradas*, 17(1), 95-109. <https://doi.org/10.22517/25393812.25052>
- Bolívar, A. & Domingo, J. (2019). La investigación (auto) biográfica e historias de vida. Ediciones Octaedro, S.L.
- Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la Cultura. Machado Grupo de Distribución S.L.
- Bruner, J. (2013). La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida. (2da ed.). Fondo de cultura económica de Argentina S.A.
- Bruner, J. (2004a). The Narrative Creation of Self. En L. E. Angus & J. McLeod (Eds.), *The handbook of narrative and psychotherapy: Practice, theory, and research* (pp. 3–14). Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412973496.d3>
- Bruner, J. (2004b). Life as narrative. *Social Research*, 71(3), 691-710.
- Clandinin, D. (2006). Narrative Inquiry: A Methodology for Studying Lived Experience. *Research Studies in Music Education*, 27(1), 44-54. <https://doi.org/10.1177/1321103X060270010301>
- Clandinin, D. (2019). *Journeys in Narrative Inquire*. Editorial Routledge. Londres. <https://doi.org/10.4324/9780429273896>
- Clandinin, d., & Rosiek, J. (2007). Mapping a Landscape of Narrative Inquiry: Borderland Spaces and Tensions. En D. J. CLANDININ (Ed.), *Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology* (pp. 35–75). Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452226552.n2>
- Connelly, f. & Clandinin, D. (1995). “Relatos de experiencia e Investigación narrativa”. En: J. Larrosa; R. Arnaus; V. Ferrer, V. & N Pérez. (Coords.) *Déjame que te cuente*. Editorial Laertes.
- Denzin, N. & Lincoln, Y. (2015). Introducción general. La investigación cualitativa como disciplina y como práctica. En: N. DENZIN Y. LINCOLN (Coords). *El campo de la investigación cualitativa*. (pp. 43-102). Gedisa, S.A.
- Domínguez, E. & Herrera, J. (2013). La investigación narrativa en psicología: definición y funciones. *Psicología desde el Caribe*, 30(1), 620-641. <https://www.redalyc.org/pdf/213/21329176009.pdf>
- Landín, S. & Trejo, I. (2019). El método biográfico-narrativo. Una herramienta para la investigación educativa. *Educación XXVIII* (54), 227-242 <https://doi.org/10.18800/educacion.201901.011>

- Martínez, J.; Palacios, G. & Oliva, D. (2023). Guía para la revisión y el análisis documental: propuesta desde el enfoque investigativo. *Ra Ximhai* 19(1): 67-83. <https://doi.org/10.35197/rx.19.01.2023.03.jm>
- Moriña, A. (2017). *Investigar con Historias de Vida. Metodología biográfico-narrativa*. Narcea, S. A. de Ediciones.
- Murillo, G. (2015). *Narrativas de experiencia en educación y pedagogía de la memoria*. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.
- Perryman, K., Popejoy, E., & Conroy, J. (2020). A Phenomenological Study of Teachers and Mental Health Paraprofessionals Implementing the Jesse Lewis Choose Love Program. *Journal of School-Based Counseling Policy and Evaluation*, 2(2), 113-130. <https://doi.org/10.25774/9wpw-pq36>
- Polkinghorne, D. (1988). *Narrative knowing and the human sciences*. Suny.
- Polkinghorne, D. (2005). Lenguaje y significado: recolección de datos en la investigación cualitativa. *Revista de Psicología de Consejería*, 52(2), 137-145. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.2.137>
- Ricoeur, P. (1999). *La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido*. Arrecife.
- Ricoeur, P. (2010). *Del texto a la acción. Ensayos de Hermenéutica II*. Fondo de cultura económica de Argentina S.A.
- Ricoeur, P. (2013). *Tiempo y Narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico*. Siglo XXI.
- Sparker, A., & Devís, J. (2018). Investigación narrativa y sus formas de análisis: una visión desde la educación física y el deporte. *Expomotricidad*, 43-68. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/expomotricidad/article/view/335323>
- Walsh, F. (2004). *Resiliencia Familiar: Estrategias para su fortalecimiento*. Amorrortu Editores.